

试管名称： Tube-g-6322

群体	颗粒数	%总数	%父群
● All Events	10494	100.00%	100.00%
● P1	10000	95.29%	95.29%
⊗ Q1-UR	678	6.46%	6.78%
⊗ Q1-UL	138	1.32%	1.38%
⊗ Q1-LL	8813	83.98%	88.13%
⊗ Q1-LR	371	3.54%	3.71%
● P2	1049	10.00%	10.49%
● P3	657	6.26%	6.57%